

Cuidados más-que-humanos: infraestructuras, materialidades y genealogías ecofeministas en la historia ambiental de la arquitectura

Dra. Ana Paula Montes Ruiz
Instituto de Geografía Universidad Nacional Autónoma de México
<https://orcid.org/0000-0001-6557-7765>

1. Cuando una casa vacía deja de ser un problema inmobiliario

Este ensayo surge de una pregunta que comenzó a tomar forma durante mi investigación sobre la urbanización periférica, la vivienda abandonada y las crisis hídricas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Conforme analizaba fraccionamientos semivacíos, pozos sobreexplotados, infraestructuras insuficientes y hogares obligados a gestionar cotidianamente la escasez de agua, me llamó la atención que muchas de las soluciones propuestas para enfrentar el problema de la vivienda deshabitada—como los programas orientados a rentar las casas vacías y reincorporarlas al mercado inmobiliario— compartían el mismo supuesto que había hecho posible la crisis: entender la vivienda como una unidad aislada.

Desde la sociología de la vivienda, la teoría social y la investigación interdisciplinaria sobre el habitar, diversos autores han cuestionado la comprensión de la vivienda como una entidad física autónoma. Saunders y Williams (1988) la definen como un sistema socioespacial donde se articulan relaciones sociales y materiales; Somerville (1997) sostiene que su significado surge de procesos sociales, históricos y culturales que exceden la estructura construida; y Mallett (2004) muestra que el habitar involucra prácticas, identidades, memorias y vínculos territoriales. En conjunto, estos autores coinciden en que la vivienda sólo puede comprenderse como una realidad relacional y contextualizada.

No obstante, en México una casa abandonada continúa siendo pensada como un activo financiero desaprovechado, un crédito fallido o una mercancía sin ocupante, pero rara vez como el síntoma de una anomalía socioecológica más profunda. Esta incongruencia me condujo a revisar críticamente las formas en que la arquitectura, el urbanismo y las ciencias del espacio han concebido históricamente la vivienda, y a explorar las aportaciones de los ecofeminismos y de la

historia ambiental para pensar la vivienda en interdependencia entre cuerpos, infraestructuras, materialidades y territorios.

La investigación sobre la vivienda abandonada en México se ha desarrollado desde distintas tradiciones analíticas. Una primera línea, vinculada a los estudios urbanos y la economía política de la vivienda, explica el fenómeno como resultado de la expansión periférica, la dispersión urbana y la sobreproducción habitacional promovida por las políticas de vivienda social (Martínez, 2017; Maycotte Pansza y Sánchez Flores, 2010). Una segunda línea atribuye el abandono a las distorsiones del sistema de financiamiento hipotecario, la financiarización de la vivienda y los incentivos institucionales para la construcción masiva de conjuntos residenciales (Monkkonen, 2014, 2019; Salinas Arreortua, 2022).

Desde los estudios de la habitabilidad, otros autores han destacado las limitaciones de diseño, las reducidas dimensiones de la vivienda y las deficiencias del entorno urbano como factores que favorecen la desocupación (Chávez- et al., 2024; Herrera-Terrazas, 2018; Salinas Arreortua y Pardo Montaña, 2020). Por su parte, investigaciones desde la criminología urbana y la geografía social han examinado la relación entre vivienda deshabitada, violencia e inseguridad (Fuentes, 2015; Sánchez y Salazar, 2011). Estudios recientes interpretan el abandono como una fase transitoria dentro de procesos de reapropiación informal y ocupación irregular de las periferias de vivienda social (Cabrera Granillo y Guillén Lúgigo, 2018; Paquette-Vasalli et al., 2025).

No es que la investigación ignore completamente el contexto urbano de la vivienda, sino que suele abordar el abandono a través de atributos del entorno construido (localización periférica, habitabilidad, violencia) que no se conceptualizan como relaciones socioespaciales de reproducción de la vida. Como resultado, el abandono aparece principalmente como una consecuencia de fallas del mercado, deterioro urbano, segregación socioespacial y pérdida de cohesión social, mientras que permanecen escasamente exploradas las relaciones socioecológicas que hacen posible el habitar incluyendo el acceso al agua, infraestructuras ambientales y formas de vida más que humanas.

Esta ausencia resulta significativa porque omite incluir en el análisis el conjunto de elementos humanos y más-que-humanos necesarios para sostener la vida. Desde esta perspectiva, la vivienda abandonada deja de interpretarse exclusivamente como una falla del mercado hipotecario o una decisión residencial individual para comprenderse como la manifestación territorial de una crisis de reproducción socioecológica: un entorno incapaz de garantizar las condiciones materiales que hacen posible cuidar, abastecerse de agua, desplazarse, reproducir la

vida familiar y mantener relaciones de interdependencia con los territorios que sostienen la existencia.

Entonces, el vacío de información no está en la identificación de causas del abandono —un tema ampliamente trabajado en la literatura— sino en la ausencia de una reflexión sobre las condiciones materiales-espaciales que permiten sostener la vida cotidiana una vez construida la vivienda. En este sentido, la perspectiva de los cuidados permite articular dimensiones que la literatura suele abordar por separado —vivienda, infraestructura, agua, movilidad y trabajo reproductivo— ofreciendo una interpretación más amplia de los procesos de urbanización periférica y desocupación habitacional.

La vivienda no debe entenderse únicamente como un bien inmobiliario o una unidad habitacional, sino como una infraestructura ecológica que organiza flujos de agua, energía, alimentos, residuos, biodiversidad y trabajo de cuidados. Desde esta perspectiva, el abandono de la vivienda revela algo más profundo que una falla del mercado o de la política habitacional: pone en evidencia una ruptura en las relaciones socioecológicas que sostienen la vida cotidiana. Diversos estudios muestran que las viviendas vacías y los desarrollos abandonados generan efectos ambientales que van desde la degradación paisajística, la contaminación, la erosión del suelo y la alteración de los escurrimientos pluviales, hasta la proliferación de fauna oportunista, incendios y riesgos para la salud pública. Sin embargo, estas consecuencias suelen analizarse como externalidades posteriores al abandono.

Lo que esta ponencia propone es invertir la pregunta: en lugar de indagar únicamente en los efectos ambientales produce una vivienda abandonada, se pregunta cómo la incapacidad de sostener relaciones ecológicas de cuidado —acceso al agua, movilidad cotidiana, abastecimiento alimentario, mantenimiento de infraestructuras y reproducción de la vida— contribuye a producir el abandono mismo. En este sentido, la vivienda aparece menos como un objeto arquitectónico y más como un nodo dentro de una red de interdependencias humanas y más-que-humanas cuya fragilidad termina manifestándose territorialmente en forma de desocupación, deterioro y vaciamiento urbano.

2. La invención moderna del cuidado

Las ciencias del espacio, la ingeniería, la planificación urbana y la arquitectura se constituyeron históricamente sobre una ontología dicotómica que separó radicalmente la naturaleza de la cultura.

Esta separación no fue solamente epistemológica, sino profundamente material: organizó la forma en que se diseñaron las infraestructuras, se distribuyeron los recursos y se concibió el habitar. En el marco de la modernidad, la naturaleza fue redefinida como un exterior peligroso, impredecible y potencialmente insalubre, mientras que el espacio construido se erigió como el ámbito de control, orden y protección. Esta lógica se materializó en el paradigma higienista de los siglos XIX y XX, donde el agua, el aire y los residuos debían ser gestionados mediante sistemas técnicos capaces de aislar al cuerpo humano de aquello considerado contaminante.

La obra reciente de la historiadora Beatriz Colomina ha sido fundamental para explicar que la arquitectura del siglo XX estuvo moldeada por una “obsesión médica dominante”, que redefinió la relación entre interior y exterior, el cuerpo y el espacio e implicó una reorganización profunda de la vida cotidiana. En su libro “X Ray Architecture”, Beatriz Colomina señala que la arquitectura moderna puede entenderse como un dispositivo que hace visible el interior, como lo hace la radiografía, mientras oculta las condiciones materiales externas que sostienen la vida. La transparencia del vidrio, la ventilación cruzada y la apertura al sol no solo respondían a criterios funcionales, sino a una lógica médica que redefinía el habitar como un proceso de vigilancia y control del cuerpo (Colomina, 2019).

En la medida en que los edificios modernos fueron concebidos como “instrumentos médicos para proteger y mejorar el cuerpo y la psique” (Colomina, 2019, p. 2), esta medicalización del espacio consolidó una noción de cuidado sustentada tanto en una materialidad arquitectónica aséptica como en un trabajo cotidiano de limpieza y desinfección. Superficies lisas, azulejos, vidrio, acero inoxidable y otros materiales valorados por su facilidad para ser higienizados no eliminaban la necesidad del trabajo de cuidado, sino que la reorganizaban y ocultaban.

A partir del trabajo de Daniel Barber (2016), un historiador y teórico de la arquitectura podemos comprender que la arquitectura moderna no estuvo únicamente impulsada por la búsqueda de la salud, sino por un proyecto más amplio de gestión ambiental orientado a la producción de interiores climáticamente regulados. Por lo tanto, si bien la medicina constituyó una referencia relevante para la arquitectura moderna, operó dentro de un entramado epistemológico más amplio, profundamente influido por la convergencia de saberes climáticos, fisiológicos, técnicos y ambientales. donde la climatología, la ingeniería ambiental y la noción de confort desempeñaron un papel igualmente central.

Tanto la higiene, la ventilación y la exposición al sol produjeron una arquitectura que separa radicalmente el adentro (como espacio de salud) del afuera (como espacio de enfermedad y

contaminación). Es decir, los arquitectos procuraron analizar la interacción entre “normas fisiológicas, comportamientos sociales y patrones atmosféricos”, desarrollando estrategias arquitectónicas para optimizar dichas relaciones, más que subordinar la arquitectura a un paradigma estrictamente médico que respondiera técnicamente a las condiciones urbanas insalubres de la industrialización.

La *Carta de Atenas* (Le Corbusier, 1933) institucionalizó esta escisión y la proyectó fuera de la vivienda al proponer la ciudad como un sistema funcional basado en la zonificación estricta de actividades (habitar, trabajar, circular y recrearse), asignando a cada una un espacio diferenciado y autónomo. Esta lógica implicó no solo una organización tecno-científica del territorio, sino una ruptura epistemológica entre interior y exterior, donde la vivienda se redefinió como un espacio protegido, higienizado y separado de las condiciones materiales que sostienen la vida. Como señala el propio documento:

La zonificación es la operación que se realiza sobre un plano urbano con el fin de asignar a cada función y a cada individuo su lugar adecuado. Tiene como base la necesaria discriminación de las diversas actividades humanas, que exigen cada una su espacio particular: locales de vivienda, centros industriales o comerciales, salas o terrenos destinados al esparcimiento (Le Corbusier, 1933)

Trazar históricamente cómo operó esta racionalidad moderna es fundamental para explicar cómo la naturaleza fue conceptualizada como recurso funcional al bienestar exclusivamente humano. La luz, el aire, el agua o la vegetación fueron instrumentalizados en el diseño urbano y arquitectónico de los equipamientos públicos (hospitales, escuelas, guarderías, asilos), mientras que las infraestructuras productivas y contaminantes (industrias, basureros, plantas de tratamiento) se localizaron en zonas separadas e invisibilizadas mediante cinturones verdes o distancias operativas.

Precisamente la *historia medioambiental de la arquitectura* analiza cómo las sociedades han transformado el clima, los paisajes, los recursos naturales y los flujos materiales, al mismo tiempo que estos condicionan las formas de habitar. Es decir, rompe con la tradición de estudiar los edificios como objetos aislados o las obras arquitectónicas como productos de autores individuales y por el contrario propone comprender cómo la arquitectura participa en la producción de relaciones ambientales específicas. El objetivo es cuestionar las narrativas de modernización,

progreso y desarrollo que han legitimado determinadas formas de intervención sobre el ambiente (Förster, 2023).

La problematización de esta idea de la ciudad moderna ideal nos revela que más allá de una simple organización de las funciones urbanas, desde este momento se conceptualizó una *geografía moral del cuidado* (McEwan y Goodman, 2010; Popke, 2006, 2009), donde el interior doméstico y privado se asoció con la salud, el orden, la protección y el resguardo mientras que el exterior público y colectivo quedó relegado como un espacio de multitudes, enfermedades, contaminación y riesgos consolidando una división dicotómica que será central para explicar la gravedad de la crisis socioecológica contemporánea y también las formas de gestionarla.

La geografía moral del cuidado surge en el marco del denominado “giro moral” de la geografía humana y se ocupa de analizar cómo las relaciones de cuidado, responsabilidad y obligación ética se producen y distribuyen espacialmente. Desde esta perspectiva, el cuidado no se entiende únicamente como una actividad anclada a la esfera doméstica, sino como una relación social y política que configura espacios, vínculos e interdependencias (Popke, 2006). Este término discute que los espacios cotidianos donde se desarrollan prácticas de cuidado son relacionales e interdependientes (McEwan y Goodman, 2010). Asimismo, la geografía moral del cuidado cuestiona las concepciones individualistas de la acción ética y propone comprender la responsabilidad como un asunto colectivo vinculado al “ser-en-común”, ampliando el campo de la ética hacia las relaciones afectivas, las prácticas de cuidado y las formas de convivencia entre humanos y no humanos (Popke, 2009).

Un ejemplo paradigmático de esta división dicotómica del espacio la encontramos en los sanatorios para el tratamiento de la tuberculosis de principios del siglo XX, donde terrazas abiertas, superficies blancas y estrictas rutinas de exposición al aire y al sol convertían la arquitectura en una tecnología terapéutica. En este contexto, el cuidado se tradujo en una práctica de aislamiento: preservar la salud implicaba separar el cuerpo de aquello considerado fuente de contagio o contaminación, reforzando la idea de un entorno exterior potencialmente peligroso y legitimando una relación de distanciamiento con lo más-que-humano.

En este contexto, el concepto de cuidado quedó estrechamente vinculado a ideales de salubridad, higiene y modernización. Cuidar significó limpiar, desinfectar, ventilar y separar. La vivienda moderna, en particular, se concibió como una cápsula sanitaria: un espacio interior controlado, protegido de un exterior degradado que era simultáneamente industrial, residual y ecológicamente sacrificado. Las infraestructuras urbanas —tuberías, drenajes, sistemas de

abastecimiento— operaron como dispositivos de mediación que permitieron sostener esta ficción de separación, ocultando los procesos materiales que conectan el interior doméstico con los entornos más amplios que rodean una casa

Sin embargo, esta forma de concebir el cuidado implicó también una profunda despolitización de las relaciones socioecológicas. Al trasladar el cuidado al interior de la vivienda, a las familias y al trabajo no remunerado de las mujeres se invisibilizaron las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana: la extracción de agua, la contaminación de ríos, la degradación de suelos. La arquitectura moderna no solo diseñó espacios, sino que produjo una geografía moral del cuidado, donde lo valioso se protege adentro y lo desechable se expulsa afuera. Esta ponencia parte de la premisa de que esta división está en la base de la crisis ecológica contemporánea.

La revisión histórica de los principios de la arquitectura moderna nos permite comprender que su implementación no solo produjo espacios funcionales e higiénicos, sino también unas condiciones materiales de reproducción del trabajo requerido para el sostenimiento de estas condiciones de salubridad. Ni las superficies asépticas ni los electrodomésticos incorporados a los rituales cotidianos de limpieza, desinfección y orden consiguieron reducir la carga de trabajo de mantenimiento y limpieza, sino todo lo contrario. La historia feminista de la arquitectura, el urbanismo y el diseño sostiene que la arquitectura moderna no eliminó la división sexual del trabajo, sino que la reorganizó, la naturalizó y la incorporó materialmente al diseño del espacio: viviendas, ciudades, etc.

La literatura sostiene que la *injusta división sexual del espacio* (Hayden, 1980, 1982; McDowell, 1983, 1986, 1997, 2000; McDowell y Harris, 2019; Wright, 1983) ha operado históricamente a través de los marcos masculinos de diseño y la planificación urbana (Moser, 1987). Las investigadoras denuncian que la matriz heteropatriarcal y capitalista del diseño se fundamenta en categorías dicotómicas que clasificaron los espacios como públicos / privados, femeninos / masculinos, productivos / reproductivos.

Este conjunto de categorías dicotómicas, que constituye una forma histórica de conocer, planificar y habitar el mundo y de la cual la arquitectura hace parte, por un lado, participaron en la configuración material de las viviendas y las ciudades durante gran parte del siglo XX. Por ejemplo, la cocina fue concebida como un espacio separado del resto de la casa y asociado casi exclusivamente al trabajo femenino. Del mismo modo, la planificación urbana moderna tendió a separar las zonas residenciales de los centros de empleo, asumiendo que una persona —

generalmente el hombre— se desplazaría diariamente hacia el trabajo productivo, mientras otra — generalmente la mujer— permanecería en el hogar realizando tareas de cuidado, limpieza y reproducción de la vida. La división sexual del espacio contribuyó a naturalizar una distribución injusta del trabajo de cuidados.

Por el otro, estas categorías modelaron una forma específica de entender el cuidado. Al asociar lo doméstico con lo femenino, lo privado con la reproducción y la naturaleza con aquello que debía ser controlado, el cuidado fue concebido principalmente como una práctica orientada a proteger el cuerpo de las amenazas del entorno. Bajo esta racionalidad, cuidar significó establecer fronteras entre las formas de vida humanas y no humanas. De este modo, el cuidado dejó de entenderse como una práctica de relación y coexistencia para convertirse en una tecnología de separación entre cuerpo y su ecosistema.

Frente a esta concepción de cuidado, la pregunta que surge es qué otras formas de cuidado quedaron invisibilizadas. La *racionalidad moderna* ocultó las relaciones socioecológicas con los ecosistemas que proveen el agua, regulan el clima y sostienen la producción de alimentos. Al garantizar la habitabilidad de ciertos espacios mediante la invisibilización de las condiciones materiales que los sostienen, el cuidado se redujo a una práctica orientada a preservar la integridad de determinados cuerpos humanos, dejando fuera del campo de visión aquellas redes de interdependencia humanas y más-que-humanas sin las cuales la habitabilidad misma resulta imposible.

3. Una genealogía ecofeminista del cuidado más que humano

Desde una perspectiva ecofeminista, esta medicalización del espacio puede entenderse como una forma de violencia que fragmenta las relaciones socioecológicas. Si la arquitectura moderna operó como una extensión de la medicina, entonces el cuidado arquitectónico ha estado históricamente orientado a la protección de un cuerpo abstracto, individualizado y separado de su entorno. Esta concepción invisibiliza las interdependencias materiales —como el agua, los suelos o las infraestructuras— que sostienen la vida, y desplaza el problema del cuidado hacia el interior doméstico, dejando fuera las condiciones ecológicas que lo hacen posible.

Frente a esta tradición, los feminismos y, particularmente, los ecofeminismos han desarrollado una crítica profunda a la separación moderna entre naturaleza y cultura, argumentando que esta dicotomía constituye uno de los fundamentos de las múltiples formas de dominación que

atravesan las sociedades contemporáneas. La socióloga y economista alemana Maria Mies, una de las principales exponentes del ecofeminismo materialista, y la física, filósofa ambiental y activista india Vandana Shiva han argumentado que la explotación de la naturaleza y la subordinación de las mujeres responden a una misma lógica histórica de dominación asociada al capitalismo patriarcal.

En su obra conjunta *Ecofeminism* (Mies et al., 1993), las autoras muestran cómo los procesos de acumulación económica se sostienen mediante la invisibilización y desvalorización de los trabajos que reproducen la vida, tanto humanos como no humanos. Desde esta perspectiva, las relaciones entre cuerpos, territorios y ecosistemas son concebidas como interdependientes y co-constitutivas. Como señalan Fernández Bouzo y Mediavilla (2022), los ecofeminismos producen imaginaciones socioecológicas alternativas que cuestionan la racionalidad capitalista y patriarcal, al tiempo que promueven formas de organización basadas en la sostenibilidad de la vida, los cuidados y la producción de lo común.

El ecofeminismo, como una corriente teórica y política, introduce una comprensión ampliada de las materialidades que resulta particularmente relevante para las ciencias del espacio. Lejos de entender los materiales, los recursos o las infraestructuras como elementos pasivos o meramente técnicos, los concibe como parte de ensamblajes vivos en los que interactúan cuerpos humanos y no humanos. El agua, por ejemplo, no es solo un recurso gestionable, sino una materia activa que conecta territorios afecta cuerpos y produce relaciones sociales. Esta perspectiva dialoga con los nuevos materialismos feministas, que han insistido en la agencia de la materia y en la imposibilidad de separar lo social de lo ecológico.

La perspectiva de los cuidados más-que-humanos amplía la noción convencional de cuidado más allá de las relaciones exclusivamente humanas para reconocer que la vida se sostiene mediante entramados de interdependencia entre personas, animales, plantas, cuerpos de agua, infraestructuras, tecnologías, suelos y ecosistemas. Este enfoque parte de una crítica al antropocentrismo moderno, es decir, a la idea de que los seres humanos existen separados y por encima del resto de las formas de vida. En lugar de concebir el cuidado como una práctica doméstica orientada únicamente al bienestar humano, los cuidados más-que-humanos entienden el mantenimiento, la reparación y la reproducción de la vida como procesos relacionales que involucran múltiples entidades y escalas.

Una de las genealogías más importantes de este enfoque se encuentra en la filosofía ecofeminista de la australiana Val Plumwood, quien argumentó que la crisis ecológica no es únicamente una crisis ambiental, sino una crisis de la racionalidad moderna, fundada en una serie

de dualismos jerárquicos —naturaleza/cultura, hombre/mujer, razón/cuerpo— que legitiman diversas formas de dominación. Según Plumwood (1991, 1993, 2000, 2007), la separación radical entre humanidad y naturaleza constituye el núcleo del antropocentrismo occidental y dificulta el reconocimiento de relaciones éticas de coexistencia con otras formas de vida.

Esta crítica fue posteriormente ampliada por la teórica política feminista estadounidense, reconocida internacionalmente como una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la ética del cuidado Joan Tronto, quien redefinió el cuidado como una actividad orientada a mantener, continuar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir en él lo mejor posible, incluyendo explícitamente nuestros cuerpos, nuestras relaciones y nuestro entorno (Tronto, 2013). Aunque Tronto no desarrolla una teoría posthumana, su definición abrió la posibilidad de extender la ética del cuidado hacia entidades no humanas.

Esta ampliación ontológica fue profundizada por autoras como Donna Haraway, Stacy Alaimo y María Puig de la Bellacasa. Haraway (2016) propone sustituir la idea de individuos autónomos por relaciones de parentesco multiespecie (*making kin*), entendiendo el cuidado como una práctica de corresponsabilidad en mundos compartidos. Alaimo (2010, 2017), por su parte, desarrolla el concepto de transcorporeidad, mostrando que los cuerpos humanos están materialmente atravesados por flujos de agua, sustancias químicas, microorganismos y procesos ecológicos, lo que vuelve imposible sostener una frontera clara entre lo humano y lo ambiental. Finalmente, Puig de la Bellacasa (2017) sitúa el cuidado en el terreno de las prácticas materiales de mantenimiento y reparación de la vida, afirmando que la habitabilidad de los mundos más-que-humanos depende del trabajo concreto de cuidado que logre materializarse

En el campo del urbanismo y la planificación territorial, estas ideas han sido desarrolladas por el planificador sueco Jonathan Metzger, quien propone comprender la planificación espacial como una práctica de cuidado más-que-humana. Para Metzger, la ciudad no puede seguir siendo concebida como un espacio diseñado exclusivamente para intereses humanos, ya que las infraestructuras urbanas, los cuerpos de agua, los animales, los microorganismos y los ecosistemas participan activamente en la producción de los entornos que habitamos.

En consecuencia, la planificación debe reconocer estas interdependencias y asumir una responsabilidad ética hacia las múltiples entidades que habitan un territorio (Metzger, 2014). Su propuesta cuestiona la división moderna entre sujeto y objeto, así como la separación entre naturaleza y ciudad, argumentando que los bienes comunes urbanos, las infraestructuras de

transporte o los sistemas hídricos son ensamblajes socioecológicos donde interactúan agencias humanas y no humanas (Metzger, 2015).

Desde esta perspectiva, el urbanismo deja de ser una disciplina destinada a ordenar funciones urbanas y se convierte en una práctica de sostenimiento de relaciones ecológicas complejas. El cuidado más-que-humano obliga a preguntarse no solo quién habita la ciudad, sino qué cuerpos, especies, infraestructuras y procesos biofísicos hacen posible la vida urbana. Así, problemas como el abastecimiento de agua, la movilidad, los humedales urbanos o la vivienda dejan de ser cuestiones sectoriales para entenderse como infraestructuras de cuidado. Esta lectura resulta particularmente relevante para analizar el caso de Tlajomulco, pues permite interpretar la vivienda no como un objeto inmobiliario aislado, sino como un nodo dentro de una red de relaciones hidrosociales, ecológicas y materiales cuya fragilidad termina manifestándose en forma de abandono, escasez hídrica y crisis de reproducción de la vida.

Desde esta mirada, el espacio deja de ser un contenedor neutro para convertirse en una relación mediada por relaciones de poder asociadas al capitalismo, el patriarcado y la colonialidad. La ciudad no es el escenario donde ocurren las interacciones sociales, sino el resultado de múltiples procesos que articulan infraestructuras, ecosistemas y prácticas cotidianas. Este desplazamiento conceptual tiene implicaciones profundas para la noción de cuidado. Cuidar ya no puede limitarse al autocuidado, la higiene o la salud dentro de espacios cerrados; implica sostener relaciones complejas que desbordan los límites del hogar y se extienden hacia el territorio.

4. Tlajomulco y la materialización de una epistemología del descuido

Cuando el cuidado deja de entenderse como una práctica privada o doméstica para revelarse como una condición estructural indispensable para el sostenimiento de los sistemas sociales y ecológicos; éste se redefine como una práctica relacional, afectiva y material que involucra la gestión de— agua, energía, residuos y nutrientes— y la reproducción de condiciones de vida que exceden lo estrictamente humano. Esta ampliación permite comprender que las crisis ambientales son también crisis de cuidado: fallas en las relaciones que sostienen la vida y hacen posible la habitabilidad de los territorios.

En este sentido, el concepto de cuidados más-que-humanos no constituye una metáfora, sino una herramienta analítica para visibilizar la interdependencia entre cuerpos, infraestructuras y ecologías. Precisamente a partir de esta comprensión, llamo epistemología del descuido a aquellas

formas de conocimiento, diseño, planificación urbana que garantizan la habitabilidad de ciertos espacios y vidas a costa de invisibilizar las relaciones ecológicas y los trabajos de cuidado — humanos y más-que-humanos— que los sostienen.

El caso de Tlajomulco de Zúñiga evidencia con claridad que este modelo de producción de vivienda no solo es problemático, sino profundamente anacrónico. Se trata de una política habitacional desfasada respecto a los debates contemporáneos sobre urbanismo, sostenibilidad y derecho a la ciudad. Mientras en múltiples contextos internacionales se ha abandonado la expansión periférica masiva sin servicios —reconociendo sus efectos en la segregación socioespacial, la crisis ambiental y el colapso infraestructural—, en territorios como Tlajomulco persiste un modelo que reproduce exactamente esas condiciones.

La vivienda sigue concibiéndose como un objeto aislado de inversión y propiedad, desvinculado de las infraestructuras ecológicas que sostienen la vida, particularmente el agua. La persistencia de este modelo no responde a una falta de conocimiento, sino a una inercia institucional y económica que mantiene vigentes prácticas ampliamente cuestionadas. En este sentido, más que una excepción, Tlajomulco revela la continuidad de un urbanismo rezagado, que continúa produciendo vivienda bajo paradigmas superados, propios de contextos donde la planificación ignora deliberadamente las condiciones materiales del territorio y las exigencias contemporáneas de justicia socioambiental.

El caso de Tlajomulco de Zúñiga, en la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ofrece un ejemplo contundente de cómo estas ideas se materializan en el territorio. Durante las primeras décadas del siglo XXI, este municipio experimentó una expansión acelerada basada en la construcción masiva de vivienda de interés social. Este proceso se sustentó en un modelo que asumía que la propiedad privada de la vivienda constituía la base del bienestar, promoviendo el endeudamiento familiar como vía de acceso al cuidado y a la seguridad.

Sin embargo, esta promesa de cuidado se revela profundamente contradictoria. La vivienda, concebida como unidad aislada de bienestar, se construyó en territorios carentes de infraestructura adecuada, particularmente en términos de abastecimiento de agua. La planificación urbana en Tlajomulco operó bajo una lógica de “planificar sin agua”. Es decir que, mientras la población crecía aceleradamente, la disponibilidad hídrica dependía cada vez más de la perforación de nuevos pozos y de proyecciones optimistas de abastecimiento. Esta lógica extractiva permitió la expansión urbana sin considerar las condiciones hidrológicas del territorio, generando una desconexión entre el habitar efectivo y la extracción de recursos.

La crisis hídrica en Tlajomulco permite observar simultáneamente las infraestructuras materiales del cuidado y las formas en que la arquitectura moderna ha ocultado las relaciones ecológicas que sostienen la vida. El resultado es una configuración territorial paradójica: conjuntos habitacionales parcialmente desocupados, pero plenamente integrados a sistemas de extracción hídrica. Esta situación sugiere la existencia de una lógica de extracción anticipada, donde el agua se explota en función de demandas proyectadas más que reales. En este sentido, la vivienda deja de ser infraestructura de cuidado para convertirse en dispositivo de valorización económica, donde lo importante no es habitar mejor, sino producir rentas.

Además, la crisis de los cuidados en Tlajomulco no puede entenderse únicamente como escasez, sino como el resultado de un modelo de gobernanza fragmentado y dependiente de infraestructuras centralizadas que distribuyen de manera desigual los recursos y los riesgos. La sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la precariedad en el acceso al servicio son manifestaciones de una violencia infraestructural que afecta directamente la vida cotidiana.

Desde una perspectiva ecofeminista, esta situación evidencia una profunda crisis de cuidados. La vivienda, lejos de garantizar el bienestar, traslada la carga del sostenimiento de la vida a los hogares, donde las personas —y particularmente las mujeres— deben compensar la falta de infraestructura mediante trabajo adicional: acarrear agua, almacenar, gestionar la escasez. El cuidado, que la arquitectura moderna pretendía resolver mediante el diseño del espacio interior, reaparece como una práctica extendida y precarizada que desborda los límites de la casa.

Habitar desde la interdependencia

Frente a este modelo anacrónico de urbanización, existen experiencias que proponen una concepción radicalmente distinta de la vivienda como infraestructura de cuidado ecosistémico. El eco-barrio de Vauban, en Freiburg, Alemania, constituye un caso paradigmático en el que la vivienda no se concibe como una unidad aislada, sino como parte de un entramado urbano que integra energía, agua, movilidad y vida comunitaria en un mismo sistema. Como señala Guardiola (2012), estos desarrollos se basan en principios como la compacidad, la mezcla de usos, la eficiencia en el uso de recursos y la cohesión social, lo que permite superar la fragmentación funcional heredada del urbanismo moderno.

En Vauban (Guardiola, 2012), el agua no es un recurso invisible gestionado externamente, sino un elemento integrado al diseño urbano mediante sistemas de infiltración, reutilización de aguas grises y cierre de ciclos hidrológicos; de igual forma, la energía, los residuos y la movilidad son abordados como procesos interdependientes que sostienen la vida cotidiana. Este tipo de experiencias desplaza la noción de cuidado desde el interior doméstico hacia una escala territorial, donde habitar implica participar de las relaciones ecosistémicas más que humanas. A diferencia de Tlajomulco, donde la vivienda se produce desconectada de sus condiciones ecológicas, los eco-barrios europeos evidencian que es posible diseñar entornos donde la arquitectura no oculta las infraestructuras que sostienen la vida, sino que las hace visibles, operativas y colectivamente gestionadas.

El contraste entre Tlajomulco y Vauban no es simplemente una diferencia de grado, sino de paradigma. Mientras que en Tlajomulco la vivienda se produce como mercancía aislada, desvinculada de las infraestructuras ecológicas que sostienen la vida, en Vauban la vivienda es inseparable de un sistema urbano que integra agua, energía, movilidad y comunidad en un mismo ecosistema territorial. En el primer caso, el cuidado se reduce al interior doméstico y se sostiene a costa de la externalización de los costos ambientales —sobreexplotación de acuíferos, precariedad en el acceso al agua, dependencia infraestructural—; en el segundo, el cuidado se distribuye y se materializa en el diseño mismo del entorno construido, a través de la gestión integral de recursos, la reducción del consumo y la participación social en la toma de decisiones.

Tlajomulco encarna la persistencia de una lógica moderna que separa radicalmente naturaleza y cultura, produciendo territorios fragmentados y ecológicamente vulnerables; Vauban, en cambio, evidencia la posibilidad de una arquitectura que opera desde la interdependencia, donde habitar implica co-sostener los ciclos que hacen posible la vida. Este contraste pone en evidencia que la crisis hídrica y de cuidados no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas, epistemológicas y de diseño.

Un contrapunto situado en América Latina puede encontrarse en la recuperación de los humedales urbanos de Bogotá, particularmente el caso del Humedal Juan Amarillo (Barbosa, 2018), donde el paisaje es concebido como infraestructura ecológica fundamental para el sostenimiento de la vida urbana. A diferencia del modelo de urbanización que separa radicalmente vivienda e infraestructura natural, estos proyectos reconocen los cuerpos de agua como sistemas vivos que articulan funciones hidrológicas, ecológicas y sociales. La restauración del humedal ha implicado no solo la recuperación de flujos hídricos y biodiversidad, sino también la

reconfiguración de su relación con los barrios circundantes, integrando espacio público, educación ambiental y gestión territorial.

En este sentido, el agua deja de ser una variable técnica para convertirse en un elemento estructurante del diseño urbano, visible y operante en la vida cotidiana. Este tipo de intervenciones desplaza la noción de cuidado desde el interior doméstico hacia el territorio, entendiendo que sostener la vida urbana implica cuidar los ecosistemas que la hacen posible. En contraste con Tlajomulco —donde la urbanización se impone sobre las condiciones hidrológicas—, el caso de los humedales de Bogotá evidencia que es posible diseñar desde el agua y no contra ella, configurando paisajes que funcionan simultáneamente como infraestructura, espacio público y soporte de relaciones más-que-humanas.

Curitiba (The Institute for International Urban Development, 2004) ofrece uno de los ejemplos más claros de planificación urbana que integra el agua como elemento estructurante mediante la creación de parques lineales en zonas inundables. En lugar de canalizar o entubar los ríos, la ciudad ha utilizado el espacio público como infraestructura de regulación hídrica, permitiendo la absorción y contención de crecidas. Estos parques funcionan simultáneamente como áreas recreativas, corredores ecológicos y dispositivos de gestión del agua, desdibujando la frontera entre naturaleza e infraestructura. Aunque este modelo no está exento de críticas —particularmente en términos de desigualdad territorial—, introduce una lógica distinta a la zonificación moderna: el agua no se expulsa del espacio urbano, sino que se integra como parte de su funcionamiento. En este sentido, Curitiba muestra que el cuidado puede materializarse en el diseño del paisaje urbano, ampliando su escala más allá del interior doméstico hacia sistemas que sostienen colectivamente la vida.

Mientras Tlajomulco urbaniza sin el agua, otras ciudades ensayan —aunque de forma incompleta— una urbanización que reconoce que el agua es la condición misma de posibilidad de lo urbano. El análisis desarrollado en esta ponencia permite sostener que la crisis de los cuidados en Tlajomulco no es un problema aislado, sino la expresión material de una forma histórica de entender el espacio, la arquitectura y el cuidado. La separación entre naturaleza y cultura, inscrita en las ciencias del espacio, produjo una noción restringida de cuidado centrada en el interior doméstico y basada en la exclusión de lo no humano.

El ecofeminismo y los nuevos materialismos permiten desestabilizar esta epistemología, proponiendo una comprensión relacional del espacio y del cuidado que reconoce la interdependencia entre cuerpos, infraestructuras y ecologías. Desde esta perspectiva, la vivienda

no puede seguir siendo concebida como una unidad aislada de bienestar, sino como parte de un entramado socioecológico más amplio. Por lo tanto, la solución a la vivienda abandonada no consiste en encontrar a los ocupantes con más desventajas que se conformen con la peor vivienda como lo propone “Renta tu Casa” (Pimpo, 2023).

El caso de Tlajomulco muestra las consecuencias de no asumir esta complejidad: territorios donde la infraestructura existe pero no cuida, donde el agua circula pero no garantiza la vida, donde la vivienda se produce pero no se habita plenamente. Frente a ello, pensar en términos de cuidados más-que-humanos implica no solo una crítica, sino la posibilidad de imaginar otras formas de habitar, donde la arquitectura deje de ser un dispositivo de separación y se convierta en una práctica de relación, reparación y sostenimiento de la vida.

Referencias

- Alaimo, S. (2010). *Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self* (Illustrated edition). Indiana University Press.
- Alaimo, S. (2017). Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space of Nature. *Revista Estudios Feministas*, 25, 909-934. <https://doi.org/10.1590/1806-9584.2017v25n2p909>
- Barber, D. A. (2016). *A House in the Sun: Modern Architecture and Solar Energy in the Cold War*. Oxford University Press.
- Barbosa, H. (2018, diciembre 10). Humedal Juan Amarillo: Ejemplo ecológico en Bogotá - Bogotá Ilustrada [Blog]. *Bogotá Ilustrada*. <https://bogotailustrada.com/6379/>
- Bellacasa, M. P. de la. (2017). *Matters of Care: Speculative Ethics in More Than Human Worlds*. University of Minnesota Press. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=3dec273eb9043ae8b1a7140b1120c759>
- Cabrera Granillo, D. A., y Guillén Lúgigo, M. (2018). La problemática del abandono de la vivienda de interés social en las ciudades globales, una mirada desde sus habitantes | Las ciencias sociales y la agenda nacional. En J. Cadena Roa, M. Aguilar Robledo, y D. E. Vázquez (Eds.), *Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales.: IX Problemas urbanos y del Territorio* (pp. 331-329). COMECSO. <https://www.comecso.com/ciencias-sociales-agenda-nacional/cs/article/view/2236>
- Chávez-, C., Juárez, A., y Dolores, M. (2024). Impacto del diseño arquitectónico, en el abandono de la vivienda. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*, 12, 113-122. <https://doi.org/10.29057/icbi.v12iEspecial3.13391>
- Colomina, B. (2019). *X-Ray Architecture*.
- Fernández Bouzo, S., y Mediavilla, M. E. (2022). Las imaginaciones socioecológicas de los ecofeminismos centrales y periféricos: Incomodidades y encuentros en la producción de lo común. *Ecología política*, (63), 20-25. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8525389>
- Förster, K. (2023). *Undisciplined Knowing: Writing Architectural History through the Environment*. En *Environmental Histories of Architecture*. Canadian Centre for Architecture. <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/undisciplined-knowing-writing-architectural-history-through-the-e/>

- Fuentes, C. (2015). El impacto de las viviendas deshabitadas en el incremento de delitos (robo a casa habitación y homicidios) en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2010. *Frontera Norte*, 27(54), 171-196. <https://doi.org/10.17428/rfn.v27i54.581>
- Guardiola, E. U. (2012). Ecobarrios: El caso de Vauban. *Arquitectonics. Mind, Land & Society*, (24). <https://revistes.upc.edu/index.php/ARQUITECTONICS/article/view/11282>
- Haraway, D. J. (2016). *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Duke University Press Books. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=8afb4d5343fa0a705f3ca57594ecb274>
- Hayden, D. (1980). What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work. *Signs*, 5(3), S170-S187. <https://www.jstor.org/stable/3173814>
- Hayden, D. (1982). *The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods and Cities*. The MIT Press. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=78dbec6fdb6e7c114e472ee1a1600163>
- Herrera-Terrazas, L. (2018). El abandono en la vivienda construida en serie en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. *Revista Iberoamericana de Ciencias*, 5(6), 101-117. <https://www.reibci.org/publicados/2018/dic/3200112.pdf>
- Le Corbusier. (1933). *Carta de Atenas*. IV Congrès International d'Architecture Moderne. <http://www-etsav.upc.es/personals/monclus/cursos/CartaAtenas.htm>
- Mallett, S. (2004). Understanding Home: A Critical Review of the Literature. *The Sociological Review*, 52(1), 62-89. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00442.x>
- Martínez, A. N. (2017). Vivienda en abandono. Análisis socio espacial de la vivienda abandonada en México. *Territorios en formación*, (12), 41-54. <https://doi.org/10.20868/tef.2017.12.3647>
- Maycotte Pansza, E., y Sánchez Flores, E. (2010). Ciudades dispersas, viviendas abandonadas: La política de vivienda y su impacto territorial y social en las ciudades mexicanas. *ACE: architecture, city and environment*, (14), 19-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3440941>
- McDowell, L. (1983). Towards an Understanding of the Gender Division of Urban Space. *Environment and Planning D: Society and Space*, 1(1), 59-72. <https://doi.org/10.1068/d010059>
- McDowell, L. (1986). Beyond patriarchy: Of women's subordination a class-based explanation. *Antipode*, 18(3), 311-321. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1986.tb00370.x>
- McDowell, L. (1997). *Capital Culture: Gender at Work in the City*. Wiley-Blackwell. <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=3b3db1de9b93d9a2f61af261a4c859a4>
- McDowell, L. (2000). *Género, identidad y lugar: Un estudio de las geografías feministas*. Ediciones Cátedra.
- McDowell, L., y Harris, A. (2019). Unruly bodies and dangerous spaces: Masculinity and the geography of 'dreadful enclosures'. *Urban Studies*, 56(2), 419-433. <https://doi.org/10.1177/0042098018810320>
- McEwan, C., y Goodman, M. K. (2010). Place Geography and the Ethics of Care: Introductory Remarks on the Geographies of Ethics, Responsibility and Care. *Ethics, Place & Environment*, 13(2), 103-112. <https://doi.org/10.1080/13668791003778602>
- Metzger, J. (2014). Spatial Planning and/as Caring for More-Than-Human Place. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 46(5), 1001-1011. <https://doi.org/10.1068/a140086c>
- Metzger, J. (2015). The city is not a Menschenpark: Rethinking the tragedy of the urban commons beyond the human/non-human divide. En C. Borch y M. Kornberger (Eds.), *Urban Commons: Rethinking the City* (pp. 22-46). Routledge.
- Mies, M., Shiva, V., y Salleh, A. (1993). *Ecofeminism*.
- Monkkonen, P. (2014). *The Role of Housing Finance in Mexico's Vacancy Crisis* (SSRN Scholarly Paper No. 2765658). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2765658>
- Monkkonen, P. (2019). Empty houses across North America: Housing finance and Mexico's vacancy crisis. *Urban Studies*, 56(10), 2075-2091. <https://doi.org/10.1177/0042098018788024>
- Moser, C. (1987). *Women, Human Settlements and Housing* (L. Peake, Ed.).
- Paquette-Vasalli, C., Esquivel, M. T., y Pedrotti, C. I. (2025). Después del abandono. La transformación de las periferias de vivienda social masiva en México. *Revista INVI*, 40(115), 319-344. <https://doi.org/10.5354/0718-8358.2025.78509>

- Pimpo, A. (2023, octubre 6). *Renta Tu Casa. Programa de alquiler social* [Perfil Instagram]. Andres Pimpo.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10168125791025322&set=a.10159494450670322&locale=es_LA
- Plumwood, V. (1991). Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique of Rationalism. *Hypatia*, 6(1), 3-27. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1991.tb00206.x>
- Plumwood, V. (1993). The politics of reason: Towards a feminist logic. *Australasian Journal of Philosophy*, 71(4), 436-462. <https://doi.org/10.1080/00048409312345432>
- Plumwood, V. (2000). Integrating Ethical Frameworks for Animals, Humans, and Nature A Critical Feminist Eco-Socialist Analysis. *Ethics and the Environment*, 5(2), 285-322.
[https://doi.org/10.1016/S1085-6633\(00\)00033-4](https://doi.org/10.1016/S1085-6633(00)00033-4)
- Plumwood, V. (2007). *Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason*.
- Popke, J. (2006). Geography and Ethics: Everyday Mediations Through Care and Consumption. *Progress in Human Geography*, 30(4), 504-512. <https://doi.org/10.1191/0309132506ph622pr>
- Popke, J. (2009). Geography and ethics: Non-representational encounters, collective responsibility and economic difference. *Progress in Human Geography*, 33(1), 81-90.
<https://doi.org/10.1177/0309132508090441>
- Salinas Arreortua, L. A. (2022). Financiarización subordinada. El mercado hipotecario de la vivienda social en México. *Investigaciones Geográficas*, (107), Article 107.
<https://doi.org/10.14350/rig.60458>
- Salinas Arreortua, L. A., y Pardo Montaña, A. M. (2020). Política de vivienda y habitabilidad en la periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México. *Revista de geografía Norte Grande*, (76), 51-69. <https://doi.org/10.4067/S0718-34022020000200051>
- Sánchez, L., y Salazar, C. (2011). Lo que dicen las viviendas deshabitadas sobre el censo de población 2010. *Coyuntura Demográfica. Revista sobre los procesos demográficos en México hoy*, 1, 66-72.
https://coyunturademografica.somede.org/wp-content/plugins/coyuntura_demografica/DEMOGRAFICA/ARTICULOS/PUB-2011-01-015.pdf
- Saunders, P., y Williams, P. (1988). The constitution of the home: Towards a research agenda. *Housing Studies*, 3(2), 81-93. <https://doi.org/10.1080/02673038808720618>
- Somerville, P. (1997). The Social Construction of Home. *Journal of Architectural and Planning Research*, 14(3), 226-245. <https://www.jstor.org/stable/43030210>
- The Institute for International Urban Development. (2004). Flood Management in Curitiba Metropolitan Area, Brazil [Website]. *I2UD*. <http://ori.i2ud.org/2013/08/flood-management-in-curitiba-metropolitan-area-brazil/>
- Tronto, J. C. (2013). *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*. NYU Press.
- Wright, G. (1983). *Building the Dream: A Social History of Housing in America*. MIT Press.